

Monitoramento de florações de cianobactérias por meio da concentração de clorofila-a em mananciais de água para abastecimento público

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho - IBCCF
Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias

Monitoramento de florações de cianobactérias por meio da concentração de clorofila-a em mananciais de água para abastecimento público

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	3
CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	4
INTRODUÇÃO.....	5
Cianobactérias	6
Monitoramento de Cianobactérias	9
OBJETIVOS	14
METODOLOGIA.....	15
Identificação do tipo de manancial utilizado para captação de água destinada ao abastecimento público	16
Verificação, a partir de dados históricos para o monitoramento de cianobactérias, da frequência de ocorrência de florações.	17
CONSIDERAÇÕES FINAIS	26
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	28

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Essa cartilha é parte integrante da dissertação intitulada “ Avaliação da comparação entre as concentrações de clorofila-a e a densidade de cianobactérias, visando a utilização de um indicador de florações para fins de monitoramento da qualidade da água para abastecimento público” apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Biomédica (Mestrado Profissional) do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho – Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito à obtenção do título de mestre. Ano 2024.

Orientadores: Profa Dra Sandra Maria Feliciano de Oliveira e Azevedo (UFRJ) e Dr. Fernando Antônio Jardim (Copasa).

INTRODUÇÃO

O meio mais eficaz de garantir a qualidade da água potável e conseqüentemente a proteção da saúde pública é através da adoção de uma abordagem preventiva que inclua todas as etapas, desde a captação da até ao consumidor. A primeira etapa, portanto, é a identificação dos perigos potenciais e a análise de qual o nível de risco aceitável para que a qualidade da água seja garantida. O nível de risco para cada perigo (no caso de cianobactérias, os eventos de floração) pode ser estimado identificando a probabilidade de ocorrência (raro, pouco ou muito frequente) e avaliando a gravidade das conseqüências. Essa avaliação tem o objetivo de identificar riscos baixos médios e altos.

Uma vez que os perigos e os níveis de risco associados são identificados e quantificados, um programa de monitoramento deve ser implementado de maneira a fornecer informações necessárias para o gerenciamento eficaz do sistema de tratamento de água e tomada de decisões.

Em decorrências dos potenciais efeitos à saúde humana ocasionados pela exposição à cianotoxinas por meio da água de abastecimento a Organização Mundial da Saúde (OMS) propõe o monitoramento de cianobactérias escalonado em diversos níveis de alerta (Chorus; Welker 2021). Os níveis de alerta propostos são baseados na contagem de células de cianobactérias (ou seu biovolume) e na concentração de clorofila-a. No Brasil, o Ministério da Saúde incorpora os valores propostos pela OMS na Portaria de Potabilidade (Portaria GM/MS nº888/2021) (Brasil, 2021) para o monitoramento de mananciais superficiais utilizados para abastecimento público (Tabela 1).

Tabela 1

Valores para densidade de cianobactérias e concentração de clorofila-a preconizados pelo Ministério da Saúde (MS).

Níveis de alerta	Densidade de Cianobactérias e Concentração de Clorofila-a	Frequência
Nível de Vigilância	< 10.000 cel/mL de cianobactéria < 10µg/L de clorofila-a	Mensal
Nível de Alerta 1	≥ 10.000 cel/mL de cianobactéria	Semanal
Nível de Alerta 2	≥ 20.000 cel/mL de cianobactéria	Semanal

Cianobactérias

Cianobactérias são organismos procariontes, fotossintetizantes e estão presentes em ambientes de características diversas (aquático e terrestre, tropical, temperado e ártico). A presença de cianobactérias em ambientes aquáticos, de clima tropical e temperado, é bem documentada e se tornam um problema apenas quando presentes em números excessivos (comumente conhecidos como “floração”).

Apresentam diversas formas de vida (unicelular, filamentos, colônias) e tamanhos (<2µm a >200µm). As células das cianobactérias podem apresentar formas esféricas, elípticas, cilíndricas, cônicas ou em formato de disco. Não possuem flagelos, diferente de outros táxons fitoplanctônicos (Komárek; Johansen, 2015).

As cianobactérias são um grupo importante dentro da comunidade

fitoplânctonica, apresentando uma série de vantagens competitivas que as tornam responsáveis por grande parte da produção primária em ambientes aquáticos (Bonilla et al., 2011). Como vantagem competitiva podemos citar a presença de aerótopos, heterocitos e acinetos: células diferenciadas que são responsáveis por regular a posição na coluna de água, fixar nitrogênio atmosférico e facilitar a dispersão e permanência em condições adversas, respectivamente (Yema et al, 2016). Além disso, essas estruturas são importantes para classificação e identificação dos táxons por microscopia (Komárek; Johansen, 2015). Na Figura 1 estão representados alguns gêneros de cianobactérias identificados no Brasil.

Figura 1

Gêneros de cianobactérias : A – Dolichospermum ; B – Lyngbya; C – Oscillatoria; D – Microcystis.

A proliferação excessiva de cianobactérias representa um problema global com efeitos nocivos para a saúde humana, para a economia e para os ecossistemas, principalmente quando esses eventos ocorrem em mananciais superficiais utilizados como fonte de abastecimento público.

Certas espécies de cianobactérias têm a capacidade de produzir metabólitos secundários que têm um grande efeito negativo nas células, tecidos e organismos, sendo esses compostos denominados cianotoxinas (Chorus; Welker, 2021). Outros metabólitos secundários produzidos pelas cianobactérias são a geosmina e o 2-metilisborneol (MIB). Apesar desses metabólitos não serem tóxicos, conferem gosto e odor à água comprometendo a sua qualidade, além de serem indicativos da presença de cianobactérias.

As cianotoxinas compõem várias classes, com diferentes mecanismos de ação e características e podem ser hepatotóxicas, neurotóxicas, citotóxicas e dermatotóxicas. A Tabela 2 descreve as principais classes de cianotoxinas, principais gêneros envolvidos na produção e seus mecanismos de ação.

Tabela 2

Principais cianotoxinas, gêneros de cianobactérias produtores e comprometimento no corpo humano.

Toxinas	Gêneros produtores	Órgãos/Tecidos acometidos
Microcistinas	<i>Microcystis</i> , <i>Dolichospermum</i> , <i>Planktothrix</i>	Fígado (hepatotoxina)
Cilindrospermopsina	<i>Raphidiopsis</i> , <i>Aphanizomenon</i> , <i>Oscillatoria</i>	Rins e Fígado (citotoxina)
Saxitoxina	<i>Dolichospermum</i> , <i>Planktothrix</i> , <i>Aphanizomenon</i> , <i>Raphidiopsis</i>	Sistema nervoso central (neurotoxina)

Monitoramento de Cianobactérias

Inúmeras ferramentas de monitoramento estão disponíveis para alertar as partes interessadas sobre a ocorrência de cianobactérias: visual (presença de nata verde na superfície da água, que também pode ser indicativo da floração de outros grupos fitoplanctônicos), direta (identificando e quantificando esses organismos, seja em células/ml ou biomassa, por análise microscópica) e indireta/qualitativa (concentração de clorofila-a) .

Identificação e contagem de cianobactérias

A identificação e contagem de células de cianobactérias por microscopia óptica é uma técnica convencional e difundida empregada por empresas de abastecimento e agências de monitoramento. É considerada técnica padrão ouro para o monitoramento de cianobactérias.

A principal metodologia empregada para a identificação e contagem é a descrita no Standart methods for the examination of water and wastewater (APHA, 2021), a qual inclui as etapas: coleta, sedimentação (período mínimo de 24 horas), identificação e contagem . As espécies são identificadas por sua morfologia e características sob ampliação e contadas seguindo protocolos estabelecidos de contagem de algas usando câmaras de contagem.

Concentração de Clorofila-a

A clorofila é um componente essencial dos sistemas autotróficos, sendo a responsável pela absorção da luz durante os processos fotossintéticos (Stibert et al, 2019). Por estar presente em todos os organismos fitoplanctônicos e ser um dos principais responsáveis pela fotossíntese, têm sido utilizada para estimar a biomassa do fitoplâncton e inferir sobre a qualidade da água (Ergun et al, 2004). Embora a concentração de clorofila-a contida no fitoplâncton possa variar em função da disponibilidade de luz, nutrientes e grupo específico, a clorofila-a é uma medida amplamente utilizada e aceita como o total da biomassa fitoplanctônica, inclusive de cianobactérias (Chorus; Welker, 2021).

Para determinação da concentração de clorofila-a, diversas metodologias podem ser utilizadas, como análise espectrofotométrica, fluorimétrica e por cromatografia líquida de alta performance (HPLC). A mais utilizada, pelo custo e simplicidade analítica e a análise espectrofotométrica, descrita no Standart methods for the examination of water and wastewater (APHA, 2021) e também na International

Organization for Standardization (ISO 10260). Para ambas as metodologias, a análise inclui a etapa de extração do pigmento (clorofila-a), leitura das absorvâncias em espectrofotômetro e cálculo das concentrações.

A identificação e contagem microscópica de células, filamentos ou colônias de cianobactérias tem a vantagem de avaliar diretamente a abundância de gêneros/espécies potencialmente tóxicas. Apesar de precisa, a análise microscópica é bastante demorada, tendo em vista a acurácia analítica necessária para diferenciar todos os gêneros/espécies presentes na amostra (Chorus; Welkwer, 2021). Devido à especialidade técnica envolvida na contagem e identificação dos táxons, as amostras são geralmente enviadas à laboratórios distantes, aumentando o tempo entre coleta, análise e emissão do resultado. Portanto, os resultados podem não mais refletir as concentrações atuais de cianobactérias no manancial.

A determinação de clorofila-a, por outro lado, apresenta um custo operacional de implantação e operação mais reduzido e de resposta mais rápida (tempo de análise em laboratório variando de 1 a 48h, dependendo do método adotado). Porém, não é possível determinar se a concentração de clorofila-a é oriunda de cianobactérias ou de outros organismos fitoplanctônicos. Entretanto, quando já há dados históricos que comprovam a ocorrência frequente de dominância de cianobactérias num determinado manancial, para a minimização de risco, pode-se considerar a concentração de clorofila-a de uma determinada amostra como sendo oriunda principalmente de cianobactérias.

Os valores considerados (limites de alerta: baixo, médio, alto) para os parâmetros monitorados devem servir como diagnóstico, de maneira que os responsáveis pelo abastecimento público iniciem o monitoramento de cianotoxinas, com tratamento adicional, se pertinente, nas estações de tratamento de água (Chorus; Welker, 2021). A capacidade de monitorar cianobactérias com rapidez e precisão, identificando corretamente o limiar de um nível de alerta é um fator importantíssimo na implementação de estratégias para gerenciamento dos riscos associados.

A escolha da ferramenta metodológica utilizada para o monitoramento de cianobactérias deve levar em consideração a sensibilidade do método (limites de quantificação), assim como tempo de análise e custo

A Portaria GM/MS n° 888/2021 permite que o monitoramento seja realizado, a nível de vigilância, por meio da concentração de clorofila-a e densidade de cianobactérias. Porém, somente uma concentração limite de clorofila-a é definida (10 µg/L), independentemente dos resultados da série histórica ou da probabilidade de ocorrência de florações (densidade de cianobactéria igual ou superior a 10.000 cel/mL).

A presente proposta de monitoramento baseia-se nos níveis de alerta preconizados pelo Ministério da Saúde (Portaria GM/MS 888/2021), incorporando valores para concentração de clorofila-a que se relacionam com o risco associado (probabilidade) à ocorrência de florações de cianobactérias. Quanto maior a probabilidade de ocorrência desses eventos, maior o risco e, portanto, menor a concentração de clorofila-a a ser considerada para efeitos de tomada de decisão (confirmação, por

microscopia, da presença de cianobactérias, ensaios para quantificação de cianotoxinas, medidas operacionais como a remoção de células nas estações de tratamento).

OBJETIVOS

Diminuição do tempo entre a identificação da iminência de eventos de floração de cianobactérias e a tomada de ações operacionais afim de minimizar o risco associado a esses eventos, como quantificação de cianotoxinas na água (bruta ou tratada), interrupção do tratamento ou utilização de outra fonte de abastecimento.

METODOLOGIA

A metodologia proposta é baseada primeiramente na identificação do tipo de manancial utilizado para captação de água destinada ao abastecimento público, seguida pela avaliação da ocorrência de eventos de floração de cianobactérias para posteriormente verificar qual a categoria de risco correspondente a esse manancial. O fluxograma para esse processo pode ser visualizado na Figura 3 abaixo:

Figura 3

Fluxograma para categorização do manancial utilizado para abastecimento público.

Identificação do tipo de manancial utilizado para captação de água destinada ao abastecimento público

Os mananciais utilizados para captação de água para abastecimento público (água bruta), podem ser classificados em dois tipos: lóticos e lênticos.

Mananciais lóticos são aqueles com velocidade de corrente mais elevada e curto tempo de residência da água, onde as condições não são tão favoráveis a formação de florações de cianobactérias. A ocorrência de florações nesses ambientes provavelmente está correlacionada a fontes externas como represamento a montante (usinas hidrelétricas) e despejo de efluentes de lagoas de tratamento de esgoto e tanques de piscicultura. São classificados como lóticos os rios, riachos, arroios, córregos.

Mananciais lênticos são aqueles com maior probabilidade de ocorrência de cianobactérias, provavelmente por apresentarem as condições ideais para o seu desenvolvimento (alto de tempo de retenção da água, baixa velocidade de correnteza e acúmulo de nutrientes como nitrogênio e fósforo). São classificados como lênticos as represas, lagos e barragens.

Ambientes lóticos e lênticos apresentam características intrínsecas que fazem com que apresentem probabilidades de ocorrência de floração diferenciada (risco associado), sendo menor nos ambientes lóticos e maior nos lênticos.

Verificação, a partir de dados históricos para o monitoramento de cianobactérias, da frequência de ocorrência de florações.

Desde o ano de 2000, as companhias de saneamento devem monitorar os mananciais utilizados para abastecimento público para a quantificação de cianobactérias. A partir desses dados de série histórica, deve-se verificar o percentual anual de ocorrência de floração de cianobactérias e inseri-lo em uma das categorias descritas abaixo:

- a) Categoria I: Ambientes lóticos sem ocorrência anual de florações de cianobactérias.
- b) Categoria II: Ambientes lóticos com ocorrência anual de florações em até 50% das amostras.
- c) Categoria III: Ambientes lóticos com ocorrência anual de florações acima de 51% das amostras e ambientes lênticos.
- d) Categoria IV: Ambientes lênticos independentes da ocorrência anual de florações de cianobactérias.

Categoria I: Mananciais lóticos sem ocorrência anual de florações de cianobactérias

Em mananciais lóticos (rios, riachos, arroios) onde há dados referentes à série histórica e esses resultados não indicaram ocorrência de cianobactérias acima da concentração de 10.000 cel/mL, o risco associado a esses eventos é baixo. Sendo assim, o aumento repentino na concentração de clorofila-a pode indicar uma floração de outro grupo fitoplanctônico ou até mesmo a entrada no manancial de cianobactérias oriundas de ambientes à montante (lançamento de efluente). Caso tal fato

ocorra, o gestor terá tempo hábil de confirmar a presença de cianobactérias, ou se o aumento seja muito acentuado, concomitantemente poderá realizar análise para quantificação de cianotoxinas na água. Deve-se, portanto, seguir o fluxograma descrito no Figura 3.

Nível de vigilância

A amostragem para determinação da concentração de clorofila-a no manancial deverá ser realizada mensalmente. Caso a concentração determinada seja igual ou inferior a 10 µg/L, o monitoramento poderá continuar a ser realizado através desse parâmetro. Caso a concentração de clorofila-a seja superior a 10 µg/L e inferior a 24 µg/L, deve-se realizar análise para identificação e quantificação de cianobactérias. Se a concentração de clorofila-a extrapolar o valor de 24 µg/L, além da identificação e quantificação de cianobactérias deve-se realizar a análise para quantificação de cianotoxinas da água bruta.

Nível de alerta 1

Se a análise de cianobactérias identificar uma concentração inferior a 10.000 cel/mL, o monitoramento por concentração de clorofila-a pode ser recommçado. Caso indique uma concentração de cianobactérias igual ou superior a 10.000 cel/mL e inferior a 20.000 cel/mL, a frequência de monitoramento deverá ser alterada para semanal.

Nível de alerta 2

Se a concentração for superior ou igual a 20.000 cel/mL, o monitoramento de cianotoxinas na água bruta deverá ser iniciado. Caso ultrapasse os valores máximos permitidos, o monitoramento deverá se estender à água

tratada, também em frequência semanal.

Figura 3

Fluxograma para monitoramento de mananciais sem ocorrência de eventos de floração de cianobactérias.

Categoria II: Mananciais lóticos com ocorrência anual de florações de cianobactérias em até 50% das amostras

Em mananciais lóticos com histórico de baixa ocorrência de florações, o risco associado é médio. Nesse caso, a frequência de monitoramento não é, a princípio alterada, mas sim o valor referência para concentração de clorofila-a. Nesses casos, como os eventos de floração são menos frequentes, um aumento na concentração de clorofila-a pode indicar que está ocorrendo um aumento na densidade de cianobactérias e a floração está na iminência de ocorrer. Propõe-se, portanto, não somente uma diminuição no valor da concentração de clorofila-a, mas também um aumento na frequência do monitoramento. Caso o valor para concentração de clorofila-a continue a aumentar e ultrapasse os outros limites definidos, o gestor deverá confirmar a presença de cianobactérias e cianotoxinas na água bruta (concomitantemente). Deve-se, portanto, seguir o fluxograma descrito no Figura 4.

Nível de vigilância

A amostragem para determinação da concentração de clorofila-a no manancial deverá ser realizada mensalmente. Caso a concentração determinada seja igual ou inferior a 6,5 µg/L, o monitoramento poderá continuar a ser realizado através desse parâmetro. Caso a concentração de clorofila-a seja superior a 6,5 µg/L e inferior a 10 µg/L, deve-se alterar a frequência de amostragem para semanal e se estiver entre 10 e 15 µg/L deverá ser realizada a identificação em contagem de cianobactérias. Se a concentração de clorofila-a extrapolar o valor de 15,5 µg/L, além da identificação e quantificação de cianobactérias deve-se realizar a análise para quantificação de cianotoxinas da água bruta.

Nível de alerta 1

Se a análise de cianobactérias identificar uma concentração inferior a 10.000 cel/mL, o monitoramento por concentração de clorofila-a pode ser recommçado. Caso indique uma concentração de cianobactérias igual ou superior a 10.000 cel/mL e inferior a 20.000 cel/mL, a frequência de monitoramento deverá ser alterada para semanal.

Nível de alerta 2

Se a concentração for superior ou igual a 20.000 cel/mL, o monitoramento de cianotoxinas na água bruta deverá ser iniciado. Caso ultrapasse os valores máximos permitidos, o monitoramento deverá se estender à água tratada, também em frequência semanal.

Figura 4

Fluxograma para monitoramento de mananciais com ocorrência de eventos de floração de cianobactérias em até 50% das amostras.

Categoria III: Mananciais lóuticos com ocorrência anual de florações de cianobactérias acima de 50% das amostras

Em mananciais lóuticos com histórico de alta ocorrência de florações e mananciais lênticos, o risco associado é alto. Dessa forma, a frequência inicial de monitoramento é alterada, ocorrendo em intervalo de tempo menor (semanal), assim como a concentração limite de clorofila-a. Devido ao elevado risco à saúde pública relacionados à esses eventos, o gestor ao identificar a ultrapassagem dos limites estabelecidos para concentração de clorofila-a deve realizar não somente a quantificação de cianotoxinas na água bruta como também na água tratada. Deve-se, portanto, seguir o fluxograma descrito no Figura 5.

Nível de vigilância

A amostragem para determinação da concentração de clorofila-a no manancial deverá ser realizada semanalmente. Caso a concentração determinada seja igual ou inferior a 2,7 µg/L, o monitoramento poderá continuar a ser realizado através desse parâmetro. Caso a concentração de clorofila-a seja superior a 2,7 µg/L e inferior a 5,5 µg/L, deverá ser realizada a identificação em contagem de cianobactérias. Se a concentração de clorofila-a estiver entre de 5,5 e 16,7 µg/L, além da identificação e quantificação de cianobactérias deverá ser realizada a análise para quantificação de cianotoxinas da água bruta. Caso a concentração de clorofila-a extrapole a concentração de 16,7 µg/L, além da identificação e quantificação de cianobactérias deverá ser realizada a análise para quantificação de cianotoxinas da água tratada.

Nível de alerta 1

Se a análise de cianobactérias identificar uma concentração inferior a 10.000 cel/mL, o monitoramento por concentração de clorofila-a pode ser recommençado. Caso indique uma concentração de cianobactérias igual ou superior a 10.000 cel/mL e inferior a 20.000 cel/mL, a frequência de monitoramento deverá ser alterada para semanal.

Nível de alerta 2

Se a concentração for superior ou igual a 20.000 cel/mL, o monitoramento de cianotoxinas na água bruta deverá ser iniciado. Caso ultrapasse os valores máximos permitidos, o monitoramento deverá se estender à água tratada, também em frequência semanal.

Figura 5

Fluxograma para monitoramento de mananciais com ocorrência de eventos de floração de cianobactérias acima de 50% das amostras e mananciais lênticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O monitoramento é um componente primordial na avaliação e quantificação dos riscos. Como não é possível monitorar todo o manancial o tempo todo, o programa de monitoramento para um sistema de abastecimento de água deve ser estruturado de uma maneira que os dados gerados sejam interpretados e utilizados de forma a identificar os riscos associados a esses resultados e que façam parte dos processos de tomada de decisão. O monitoramento da qualidade não pode evitar que água fora dos padrões estabelecidos seja fornecida aos consumidores. Um monitoramento adequado e eficiente diminui o risco associado ao consumo de água fora dos padrões de qualidade.

Os resultados analíticos do monitoramento tornam-se disponíveis em tempos variados (horas, dias ou semanas, dependendo do método analítico ou distância entre o local e o laboratório apto), portanto, após a água ter sido fornecida e qualquer ação corretiva possa ser realizada em tempo hábil. Nesse sentido, é crítico que a coleta da amostra, a realização do ensaio analítico, disponibilização dos resultados e a interpretação do mesmo seja realizada em tempo mínimo adequado para que as ações operacionais possam ser realizadas e o risco do consumo de água inadequada seja diminuído.

Importante salientar que sempre que o monitoramento de cianobactérias, realizado pelo responsável pelo sistema de abastecimento, identificar possíveis situações de risco à saúde pública, as autoridades de saúde local

devem ser comunicadas. Essa comunicação deve vir acompanhada de planos de ação e medidas eficazes imediatas para diminuição do risco à saúde pública e para garantir fornecimento de água de qualidade à população.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA). **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 23. ed. Washington DC: APHA Press, 2017. p. 874

BONILLA, S. et al. What drives the distribution of the bloom-forming cyanobacteria *Planktothrix agardhii* and *Cylindrospermopsis raciborskii*? **FEMS Microbiology Ecology**, v. 79, n. 3, p. 594–607, 28 nov. 2011.

BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE. **PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 - DOU - Imprensa Nacional**. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562>>.

CHORUS, I.; WELKER, M. **Toxic cyanobacteria in water : a guide to their public health consequences, monitoring and management**. 2. ed. Boca Raton: Crc Press / Tayldor & Francis Group, 2021.

YEMA, L.; LITCHMAN, E.; PINTO, P. T. The role of heterocytes in the physiology and ecology of bloom-forming harmful cyanobacteria. **Harmful Algae**, v. 60, p. 131–138, dez. 2016.

KOMÁREK J; JOHANSEN J.R. Chapter 4 - Filamentous Cyanobacteria. In: Aquatic Ecology, Freshwater Algae of North America (Segunda Edição), p. 135-235, 2015.

